

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003485>
УДК 330.354

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ

О.Б. Рыжук,

Старший преподаватель
Кафедра "Систем управления энергетикой
и промышленными предприятиями", ИНЭУ, УрФУ

Аннотация: В статье исследуются факторы развития предиктивной аналитики через призму таких вызовов, как новая энергетическая реальность, трансформация бизнес-моделей и технологическая революция. Особое место в работе занимает рассмотрение развития предиктивной аналитики в связке с искусственным интеллектом. Исследование проведено с учетом последствий влияния пандемии COVID-19 и проблемы острой нехватки квалифицированных разработчиков аналитических систем в организациях.

Ключевые слова: предиктивная аналитика, искусственный интеллект, облачная стратегия, энергопереход.

Получение более точных и быстрых прогнозов определяет способность организации конкурировать и возможность оперативно перераспределять ресурсы для достижения оптимальной эффективности их использования.

Прогнозирование всегда являлось трудоемким процессом, требующим длительных экспериментов с наборами данных, исследований и проверки различных гипотез. Поэтому важно понимать, какие факторы и условия влияют на ускорение и масштабируемость аналитических систем, а какие наоборот, приводят к замедлению прогресса.

Предиктивная аналитика — подход к анализу данных посредством построения прогностических моделей и предсказания результатов в виде числового значения или оценки вероятности возникновения определенного действия или события.

Предиктивная аналитика является частью цепочки развития методов и средств бизнес-аналитики. Преемственность развития выражается в том, что по мере развития систем обработки информации каждый последующий этап зрелости аналитики [1] опирается на данные предыдущего (Табл. 1).

Таблица 1 – Этапы зрелости аналитики

Этап зрелости	Отвечает на вопрос	Функция
Описательная	Что случилось?	Дает отчет о том, что уже произошло в организации. Фиксирует параметры произошедшего и контекст
Диагностическая	Почему это случилось?	Помогает организации в решении текущих критических задач, исследует причины успеха/неудачи
Предиктивная	Что может случиться в будущем?	Дает прогноз того, что может произойти в будущем, чтобы помочь снизить риски и извлечь выгоду.
Предписывающая	Что сделать для получения результата?	Рекомендует или самостоятельно принимает решения на основе данных, полученных с помощью описательной, диагностической и предиктивной аналитики.

Глобальные драйверы, двигающие развитие и внедрение предиктивной аналитики: четвертый энергопереход и платформенные бизнес-модели.

Энергопереход. Переломный период глобальной трансформации энергосистем, рынков и потребителей прогнозируется к 2035 году, когда доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировой выработке электроэнергии достигнет 20%, а 20% дорог в мире будут пройдены транспортом на электрической тяге [2].

Синхронное развитие ВИЭ и электротранспорта потребует решения новых задач автоматизации прогнозирования выработки и потребления электроэнергии. Аналитика интеллектуальных сетей — ключ к контролю эксплуатационных расходов, повышению надежности сети и предоставлению потребителям персонализированных энергетических услуг.

Предиктивная аналитика используется для прогнозов в управлении инфраструктурой энергетической системы, расчетов и планировании режимов, для стабильной работы рынков электрической энергии и мощности. Примером такой задачи является прогноз суточной выработки электроэнергии солнечной электростанцией [3].

Платформы. Эволюция систем аналитики происходит по мере распространения бизнес-моделей платформенного типа. В процессе наращивания цифровых активов и совершенствования систем обмена данными, компании переходят к предиктивной, а затем и к предписывающей аналитике.

Рисунок 1 – Эволюция бизнес-моделей [4]

Аналитика данных и прогностические модели поведения клиента заменили работу простых алгоритмов в построении стратегий продаж на платформах. Например, технология динамического ценообразования [5] использует более типов 30 данных, чтобы сделать клиенту персональное предложение в нужное время. Прогноз состоит в том, чтобы определить, с какой вероятностью клиент выкупит товар, рекомендованный платформой.

На фоне драйверов,двигающих рынок предиктивной аналитики, можно обозначить несколько устойчивых тенденций ее технологического развития.

Миграция аналитических систем в облако. Большинство инноваций в области аналитики данных требуют доступа к публичным облачным сервисам. Игнорирование облачных решений создает риск потери конкурентно-способности организации из-за быстрого устаревания традиционных инструментов анализа. Облачная платформа на базе искусственного интеллекта обеспечивает полную видимость данных, в отношении которых необходимо предпринять те или иные действия. Например, можно отслеживать данные на всех этапах цепочки поставок и оптимизировать затраты на логистику.

Компонуемые данные и инфраструктура. При экспоненциальном росте данных скорость вычислений сильно снижается, поэтому для их ускорения необходимо использовать специальные инфраструктуры. В компонентной инфраструктуре различные компоненты разделены в соответствии с потребностями конкретных рабочих нагрузок: вычислительные ресурсы, сеть и хранилище центра обработки данных. Такой принцип организации потоков значительно повышает скорость работы аналитических систем, так как данные держатся отдельно и предоставляются только по запросу.

Интеграция с искусственным интеллектом (ИИ). К концу 2024 года 75% предприятий перейдут от пилотного к практическому внедрению ИИ, что увеличит количество потоковых данных и объем аналитических инфраструктур в пять раз [6]. Возможности технологий искусственного интеллекта создают гибкие системы, а это означает, что организации смогут получать прогнозы в более сложных ситуациях с помощью ИИ.

Интеграция с платформами ИИ оказывает каскадное влияние на аналитику, открывая доступ к более глубокой и качественной информации, а также результатам, выходящим за рамки мыслительного процесса человека. По мере роста доступности платформ все больше компаний будут использовать инструменты самообслуживания. Это обеспечит нетехническим пользователям безопасный и быстрый доступ к прогнозам, чтобы без кода создавать собственные отчеты и аналитические инструменты, интегрированные с ИИ.

Переход к искусственному интеллекту, ориентированному на данные. Модельно-ориентированный подход к ИИ фокусируется

на улучшении кода, чтобы получить лучший результат при фиксированном наборе данных. В то время как ИИ, ориентированный на данные, занимается маркировкой, дополнением, управлением и отслеживанием данных самостоятельно. Такой подход помогает минимизировать труд человека по процедурам подготовки наборов данных и улучшению моделей обучения ИИ.

Команды вместо уникальных специалистов. По мнению 22% руководителей для развертывания новой аналитической модели в рабочей среде требуется 1-3 месяца, 18% заявили, что это занимает более трех месяцев [6].

Практика MLOps (Machine Learning Operations) сочетает три дисциплины: машинное обучение, разработка программного обеспечения и разработка баз данных. Фокус смещается с уникальных компетенций отдельных специалистов, умеющих в ручном режиме настраивать процессы, на профессионализм команд разработчиков менее высокой квалификации. Методы и подходы MLOps, где команды собирают модули, а не изобретают компоненты заново, могут сократить до нескольких дней или часов настройку моделей.

Ожидается, что рынок больших данных и аналитики достигнет \$152,99 млрд в 2026 году при среднегодовом темпе роста 13,5%. Рынок предиктивной аналитики достигнет \$22 млрд к концу 2026 г, при росте в среднем на 24,5% в год [7]. Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на показатели рынка.

Факторы роста рынка. Среди ключевых факторов роста можно выделить экономические, технологические и рыночные (Табл. 2).

Таблица 2 – Факторы роста рынка предиктивной аналитики

Тип фактора	Фактор роста
Экономические	Рост операционной эффективности Снижение производственных затрат Удешевление эксплуатации активов Эффективные управленческие решения Новые источники дохода
Технологические	Внедрение цифровых решений Развитие технологий IoT и AI Рост скорости обмена данными Беспилотный и электро- транспорт

Рыночные	Смена бизнес-моделей Усиление рыночной конкуренции Персонализация услуг Восстановление рынков после пандемии Степень доступности технологий Рост спроса на данные
----------	--

Факторы замедления рынка. Тормозящими факторами являются технологические и ресурсные. Для разработки оборудования, программного обеспечения и системной интеграции требуются специалисты. Интеллектуальные ресурсы либо недоступны, либо слишком дороги для найма, что сдерживает рост рынка больших данных и аналитики. Нужны специализированные вычислительные ресурсы для обработки данных, создания прогностических моделей и их интеграции в приложения (Табл. 3).

Таблица 3 – Факторы замедления рынка предиктивной аналитики

Тип фактора	Фактор замедления
Технологические	Невозможность учесть качественные изменения при глобальных катаклизмов Недостаток вычислительных мощностей для обработки данных Низкая скорость обмена данными Медленное внедрение проектов цифровизации
Ресурсные	Недоступность достоверных данных Нехватка квалифицированных специалистов Отсутствие управленцев в области ИИ Недостаток образовательных программ

Отдельно выделим проблему внезапного возникновения качественных изменений глобального масштаба, из-за которых прерывается поток исторических данных, либо данные становятся недоступными.

Пример негативного влияния глобального катаклизма — пандемия COVID-19, вернувшая анализа данных на предыдущий этап развития [9]:

Возвращение к описательной аналитике: из-за разрыва цепочек поставок или недоступности данных по другим причинам

руководители вынуждены перейти к использованию данных о настоящем и недавнем прошлом, которые под рукой.

Использование экспертных оценок: внутренние данные о прошлой деятельности больше не соответствуют реальной ситуации и компании вынуждены обращаться к экспертам, чтобы выяснить, что происходит.

Поиск альтернативных показателей, чтобы по косвенным данным восстановить картину происходящего.

Чтобы быть готовым к качественным изменениям, необходимо создать аналитические модели для качественно различных сценариев, таких как стихийные бедствия, скачок заболеваемости и геополитические события. Организациям, которые пока этого не сделали, следует рассмотреть включение новых моделей в свою стратегию.

Заключение. В рамках исследования были проанализированы ключевые тенденции развития предиктивной аналитики. Сформирована классификация факторов ускорения и замедления развития соответствующих рынков. Показано, каким образом технологии предиктивной аналитики могут использоваться для решения актуальных задач электроэнергетики и повышения конкурентоспособности бизнеса в период турбулентных изменений.

Теоретическая ценность работы заключается в идентификации спектра новых задач, решаемых посредством применения предиктивной аналитики в сочетании с технологиями искусственного интеллекта.

Практическая ценность работы выражается в формировании рекомендаций по совершенствованию стратегического процесса и операционной деятельности на основе открывающихся технологических возможностей.

Список литературы

[1] Milind Desai Understanding the Analytics Maturity Model / Milind Desai [Электронный ресурс] // Medium : [сайт]. — URL: <https://medium.com/@milind.bapuji.desai/understanding-the-analytics-maturity-model-84982836b107> (дата обращения: 05.05.2023).

[2] World Energy Outlook 2022 / [Электронный ресурс] // Iea : [сайт]. — URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022> (дата обращения: 05.05.2023).

[3] R. Bayindir, M. Yesilbudak, M. Colak, N. Genc A Novel Application of Naïve Bayes Classifier in Photovoltaic Energy Prediction / R. Bayindir, M. Yesilbudak, M. Colak, N. Genc [Текст] // 16th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications. — Cancun, Mexico:Conference Publishing Services (CPS) , 2017. — С. 523-527.

[4] Л.Д. Гительман, А.П. Исаев, Д.Г. Сандлер, Т.Б. Гаврилова и др. Профессионалы в конкуренции за будущее. Опережающее обучение для лидерства в цифровой индустрии [Текст] / Л.Д. Гительман, А.П. Исаев, Д.Г. Сандлер, Т.Б. Гаврилова и др. — Москва: Солон-пресс, 2021 — 300 с.

[5] TechTarget Contributor Dynamic pricing / TechTarget Contributor [Электронный ресурс] // Techtarget : [сайт]. — URL: <https://www.techtarget.com/whatis/definition/dynamic-pricing> (дата обращения: 05.05.2023).

[6] The Business Research Company Big Data And Analytics Global Market Report 2023 / The Business Research Company [Электронный ресурс] // Thebusinessresearchcompany : [сайт]. — URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/big-data-and-analytics-global-market-report> (дата обращения: 05.05.2023).

[7] Brenna Dilger 6 Data Analytics Trends That Will Shape 2022 and Beyond / Brenna Dilger [Электронный ресурс] // Narrative : [сайт]. — URL: <https://blog.narrative.io/6-data-analytics-trends-2022> (дата обращения: 05.05.2023).

[8] Sara Brown How COVID-19 is disrupting data analytics strategies / Sara Brown [Электронный ресурс] // Mitsloan.mit.edu : [сайт]. — URL: <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/how-covid-19-disrupting-data-analytics-strategies> (дата обращения: 05.05.2023).

© О.Б. Рыжук 2023